

ҚИЗИЛ ЛАВЛАГИ *BETA VULGARIS L.* ИЛДИЗ МЕВАСИДАН ОЗИҚ-ОВҚАТ БЎЁҒИНИ АЖРАТИБ ОЛИШ

Усмонжонова Хулкар Умаркуловна

Тошкент кимё технология институти, в.б.доцент.

Аннотация. Дунё миқёсида озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш технологиясининг ривожланиши натижасида озиқ-овқат қўшимчаларига бўлган эҳтиёж янада ортади. Бугунги кунда маҳсулотга қўшиладиган бўёқлар ранг кўрсаткичларини яхшилаш, жозибадорлигини ошириш, истеъмолчиларни жалб қилиш мақсадида қўлланилади, уларнинг асосий қисмини синтетик ва табиий бўёқлар ташкил қилади. Синтетик бўёқлар қўшилган озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол қилиниши натижасида дунё аҳолиси орасида ошқозон-ичак, турли аллергия, юрак қон-томир ҳамда болаларда ақлий фаоллик ва хотиранинг сусайиши каби касалликларини кенг тарқалиши кузатилмоқда. Табиий бўёқлар эса озиқ-овқат маҳсулотларининг органолептик кўрсаткичларини яхшилаш билан бирга, маҳсулотнинг озуқавий қийматини оширишга имкон беради. Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги давлат сиёсати даражасига кўтарилган бир пайтда хавфсиз ва табиий озиқавий бўёқлар олиш бугунги куннинг долзарб муаммоларидан биридир.

Калит сўзлар. экстракция; центрифугалаш; фильтрлаш; концентрациялаш, флавоноид

ВЫДЕЛЕНИЕ ПИЩЕВОГО КРАСИТЕЛЯ ИЗ КОРНЕПЛОДОВ СВЕКЛЫ *BETA VULGARIS L.*

Аннотация. В результате развития технологий производства пищевых продуктов в мировом масштабе потребность в пищевых добавках еще более возрастет. Сегодня красители, добавляемые в продукт, используются для улучшения цветовых характеристик, повышения привлекательности, привлечения потребителей, основную часть которых составляют синтетические и натуральные красители. В результате употребления продуктов питания с добавлением синтетических красителей широко распространены желудочно-кишечные, различные аллергические, сердечно-сосудистые заболевания, а также снижение умственной деятельности и памяти у детей. Натуральные красители, улучшая органолептические показатели пищевых продуктов, позволяют повысить пищевую ценность продукта. В условиях, когда безопасность пищевых продуктов поднялась на уровень государственной политики, получение безопасных и натуральных пищевых красителей является одной из актуальных проблем современности.

Ключевые слова. добыча; центрифугирование; фильтрация; концентрация, флавоноид

ISOLATION OF FOOD DYE FROM THE ROOTS OF BEET *BETA VULGARIS L.*

Abstract. As a result of the development of food production technology on a global scale, the need for food additives will increase even more. Today, the dyes added to the product are used to improve color performance, increase attractiveness, attract consumers, the main part of which is synthetic and natural dyes. As a result of the consumption of food products with added synthetic dyes, there is a wide

spread of gastrointestinal, various allergic, cardiovascular diseases, as well as mental activity and memory loss in children. Natural dyes, while improving the organoleptic indicators of food products, allow to increase the nutritional value of the product. At a time when the safety of food products has risen to the level of public policy, obtaining safe and natural food dyes is one of the urgent problems of today.

Keywords. extraction; centrifugation; filtering; concentration, flavonoid

КИРИШ.

Озиқ-овқат маҳсулотларининг ташқи кўриниши ва ранги уларнинг сифатининг асосий кўрсаткичларидан биридир. Мавжуд озиқ-овқат бўёқ моддалари қуйидаги 3 гуруҳга бўлинади: табиий, минерал ва синтетик бўёқ моддалари.

1-жадвал

Табиий озиқ-овқат бўёқлари (ўсимлик манбадан)

Табиий бўёқлар										
Флавоноидлар E 163 i,ii,iii	Беталаинлар E 162	Хинонлар E 120	Халкон ва оксикетонлар E 100	Каротиноидлар E 160 i...f, E161i...g	Рибофлавинлар E 101	Индигоидлар E 132	Порфиринлар (хлорофилл)	Галлаглар (танин) E181	Қанд колери E 150i...d	Қизил гуруч бўёғи

Табиий бўёқлар (1-жадвал) ўсимлик хом ашёсининг экологик тозалигига боғлиқ бўлиб, кимёвий таркибининг биологик фаоллиги (полифеноллар, органик кислоталар, витаминлар ва бошқа биологик фаол бирикмалар) туфайли қатор фойдали хусусиятларга эга.

Табиий бўёқларни кимёвий тузилиши бўйича флавоноидлар, беталаинлар, хинонлар, халкон ва оксикетонлар, каротиноидлар, рибофлавинлар, индигоидлар, порфиринларга таснифлаш мумкин. Бундан ташқари, табиий бўёқларга одатда карамел (қанд) ранги E150 ва қизил гуруч бўёқлари киради.

Озиқ-овқат бўёқларини ишлаб чиқариш асосий олиндиған бўёқ пигментининг хом ашё тури, хусусиятлари ва эрувчанлигига боғлиқ. Озиқ-овқат маҳсулотларини ранг бериш манбаи анъанавий бўлмаган ўсимлик хомашёси: резаворлар, гуллари, барглари, консервалаш корхоналарининг иккиламчи хом ашёси ва б.

ТАДҚИҚОТ ОБЕЪКТИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ.

Қизил лавлаги *Beta vulgaris L.* Бир, икки йиллик ўтсимон ўсимлик *Chenopodiaceae Vent* оиласига мансуб идизмева. Фақатгина юртимизнинг ўзида 20 турдан ортиқ лавлаги навлари етиштирилади. Лавлаги шўрадошлар оиласига мансуб бўлиб, у қишлоқ хўжалигида асосий экинлардан бирига айлантирилган.

Озиқ-овқат саноатида фойдаланиладиган шакарнинг жуда катта қисмини қанд лавлагининг илдизидан олинади. Ҳозирги вақтда экиладиган қанд лавлагининг илдизида 20% дан зиёд шакар моддаси бор. Лавлагининг яна бир тури - қизил лавлаги ҳам мавжуд. У овқатга солинади. Қизил лавлаги илдизида бетаин бўёқ моддаси мавжуд. Бетаин молекуласида азотли модда борлиги сифат анализлари орқали аниқланган. Бетаин антоцион бўёқлар ичида ўзига хос модда бўлиб, секин қиздириш натижасида ҳам у тез парчаланади. Кейинги пайтларда ўтказилган спектрал анализ якунларининг кўрсатишича, қизил лавлаги илдизидаги бетаин азотли антоцион бўлмай, балки пирроль пигменти экан.

Илдизмева таркибида фойдали компонентлар % ҳисобида: шакар миқдори 9, оксил 1,5-4, клечатка 0,7-1,4, гемицеллозалар 0,7, органик кислоталар 0,5% гача (олма, лимон, шавел кислоталари) минерал тузлар 1-3, ксантаин, гипоксантин, гипофарин, глютамин кислотаси, аргинин, апаргин, бетаин пигментлар мавжуд. Витаминлар миқдори мг% да: каротин 0,01, Е 0,14, С 10, В₁ 0.02, В₂ 0.04, В₆ 0.07, пангом кислотаси 0,12 ва б. Макроэлементлар мг % да калий 288, кальций 37, магний 43, натрий 84, олтингурут 7, фосфор 43, хлор 43, микроэлементлар мг % да алюминий 280, бор 70, темир 1400, йод 7, кобальт 2, марганец 660, мис 140, молибден 10, рубидий 453, фтор 20, цинк 425. Қизил лавлаги сариқ ва оқ лавлагига қараганда йод, марганец ва калийга бойроқ ҳисобланади. Озиқ-овқат учун ишлатиладиган лавлаги нави таркибида 6 дан 16 % гача қанд миқдори бор.

Қизил лавлаги *Beta vulgaris L.* бўёғи - азотни ўз ичига олган пигмент, ёруғликнинг максимал тўлқин узунлиги 545-535 нм бўлган, 80-85⁰С ҳароратда 2% лимон кислотаси эритмаси қўшилган майдаланган лавлаги экстрактдан олинди. Яхши натижа олиш учун пульпа қадоклаш прессларида сиқилади. Шарбат миқдори пульпа массасининг 60%-ини ташкил қилади. Экстракт центрафугада ажратилади, филтрланади, тахминан 6 соат давомида 55-60⁰С ҳароратда вакуум-аппаратда қуюлтирилади. Тайёр маҳсулот таркибида 60% қуруқ модда ва тахминан 5% кислоталар мавжуд. Мақбул шароитда (рН~4,5-дан кам, ҳарорат 50-60⁰С -гача, деаэрация, ёруғлик йўқ), бу маҳсулотларнинг ранги яхши чиқади.

Қизил лавлаги ювилди, шикастланган ёки қорайган жойлар тозаланди, майдаланди ва прессланди, ҳосил бўлган шарбат сузилди ва доимий аралаштириш билан барқарорлаш учун сув ёки қуруқ чой экстр-ракти қўшилди. Чой экстракти ва лавлаги шарбати қуруқ моддаларининг вазн нисбати 1:3 дан 4:1-гача олинди. Қизил пигментларни барқарорлаштириш ва барқарор комплекс ҳосил қилиш учун яхшилаб аралаштирилгандан сўнг, аралашма 1-5 соат давомида сақланди. Олинган чўкма декантацияланиб аж-ратилади, сўнгра центрафугаланди. Филтрат вакуум-буғлатиш аппаратида 40-45⁰С да қурилган моддалар миқдори 65-75% гача қуюлтирилди.

Буғланиш жараёнида экстракт доимий равишда аппаратга қўшилиб, унинг асл даражасини сақлаб қолади. Қуюлтириб олинган паст кўринишдаги маҳсулот сорбин кислотасининг 0,1% сувли эритмаси ва 0,5:10 дан 1,5:10 гача (концентрат) концентратни бошқариш орқали сақланиб қолинади. Аскорбин кислота 1 кг бўёқ учун 0,1 г миқдорда киритилди. Олинган қизил бўёқ С, Р витаминлари билан бойитилди ва озиқ-овқат амалда қўллаш йўли билан қандолат маҳсулотларининг доимий рангини сақлаш хусусиятига эришилди

ХУЛОСА.

1. Қизил лавлаги бўёғи - азотни ўз ичига олган пигмент, ёруғликнинг максимал тўлқин узунлиги 545-535 нм бўлган, 80-85⁰С ҳароратда 2% лимон кислотаси эритмаси қўшилган майдаланган лавлаги экстрактидан олинди.
2. Қизил пигментларни барқарорлаштириш учун 1-5 соат давомида сақланди ва олинган чўкма декантацияланиб ажратилди ва центрифугаланди.
3. Фильтрат вакуум-буғлатиш аппаратида 40-45⁰С да қуритилди, моддалар миқдори 65-75% гача қуюлтирилди.
4. Қуюлтириб олинган маҳсулот сорбин кислотасининг 0,1% сувли эритмаси ва 0,5:10 дан 1,5:10 гача концентратни бошқариш орқали сақланиб, Аскорбин кислота 1 кг бўёқ учун 0,1 г миқдорда киритилди.

REFERENCES

1. Савин, П.Н. Получение, свойства и применение антоциановых красителей в производстве сахарных кондитерских изделий // Автореф. дисс....канд.техн.наук, 05.18.01. Воронеж, 2009. -23 с.
2. Рыжова, Н.В. Новые натуральные пищевые красители / Н.В. Рыжова, З.Г. Скобельская, Т.С. Вайншенкер, Л.А. Иванова // Кондитерское производство. -2006. - №4. - С.25-26
3. Макарова, Л.Б. Пищевые натуральные, микробиальные и синтетические красители: свойства, получение, применение // Л.Б. Макарова учебно-методическое пособие -М.:МГУПБ, 2003. - С.10-15.
4. Лупанова, О.А. Разработка технологии и оценка потребительских свойств кондитерских изделий с красителями из амаранта. Автореф.дисс....канд.техн.наук, 05.18.01. - Воронеж, 2016. 12-14 с.
5. Лукашева Ю.Н., Румянцева Г.Н. Сравнительная характеристика сырья для получения натуральных пищевых красителей / Ю.Н. Лукашева, Г.Н. Румянцева//Сборник материалов IX международной научно-практической конференции «Технологии и продукты здорового питания. Функциональные пищевые продукты». -2011. -С. 233-235.
6. Кононков П.Ф, Гинс В.К, Пивоваров В.Ф, Гинс М.С, Бунин М.С, Мешков А.В, Терехова В.И. Овощи как продукт функционального питания / П.Ф. Кононков, В.К. Гинс, В.Ф. Пивоваров, М.С. Гинс, М.С. Бунин, А.В. Мешков, В.И. Терехова. -М.: 2008. -119 с.
7. Кравченко, С.Н. Антиокислительная активность концентрированных соков из плодово-ягодного сырья / С.Н. Кравченко, А.М. Попов, С.С. Павлов [Электронный ресурс]. - Режим доступа <http://www.vseoede.net/news/index>.
8. Усмонжоновна Х.У., Атхамова С.К., Додаев К.О. Биологически активные вещества из гибискуса. Национальный Университет биоресурсов и природопользования Украины. Участник VIII Международной научно-практической конференции ученых, аспирантов и студентов. 2019. -С. 251-253.

9. Усмонжонова Х.У. Food colors of vegetable raw materials, their physical and chemical properties. "Инноавцион техника ва технологияларнинг кишлок хўжалиги озик-овқат тармоғидаги муаммо ва истиқболлари" мавзусидаги халқаро илмий-техник анжумани. Тошкент. 2020. -Р. 176-181